

КИЧИК МАКТАБ ЁШДАГИ ЎҚУВЧИЛАРГА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШДЎ МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Абдурасулова Зиёда Анваржон қизи
Тошкент Кимё халқаро университети
Бошланғич таълим мутахассислиги магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларга экологик тарбия беришда миллий қадриятлардан фойдаланиш имкониятлари ҳақидаги фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: экология, таълим, тарбия, методика, қадрият, атроф- муҳит, ўқувчилар.

Аннотация: в данной статье излагаются идеи о возможностях использования национальных ценностей в экологическом образовании младших школьников.

Ключевые слова: экология, образование, воспитание, методология, ценности, окружающая среда, учащиеся.

Annotation: this article outlines ideas about the possibilities of using national values in environmental education for younger school-aged students.

Keywords: ecology, education, upbringing, methodology, value, environment, students.

Ҳозирги ёш авлод табиат қўйнида яшайди, меҳнат қилади. Уларга табиат ҳақида, экологик вазият ҳақида ошқора тушунча бериш, табиатни асраш, унга онгли муносабатда бўлишни тарбиялаш бизнинг асосий вазифамиздир.

“Экология” деганда нимани тушунмоқ керак?

Экология атамаси юнонча “экос” сўздан олинган бўлиб, уй, ватан, яшаб турган жой, “логия” эса ўрганмоқ деган маъноларни билдиради.

Инсонни унинг атрофини қуршаб турган воситалар: оила, ота-она, мактаб, дўстлар, атроф-муҳит, оммавий ахборот воситалари, санъат, адабиёт ва табиат тарбиялайди. Болани ривожланиш жараёнида уни бошқариб бориш керак. Шахсининг ҳар томонлама камолотга эришуви, бу унинг айрим қирралари ёки ҳислатларининг тўлақонлилигини, жисмоний, ахлоқий, сиёсий, эстетик ва экологик қарашлари йиғиндисини ўз ичига олади. Экологик тарбия – атроф-муҳитга, оламга, одамга, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсига муҳаббат ҳамда эҳтиёткорона муносабатларни шакллантириш заруриятидир.

Табиат – ёш авлодни тарбиялашнинг таъсирчан воситаларидан бири, у эзгулик, инсонийликни ҳис этиб, гўзалликни кўриш ва тушуниш, кузатувчанлик, табиат қонунларини ўрганишга интилиш, меҳнатсеварлик, ўзининг жонажон ўлкасини, Ватанини севиш каби кўпгина сифатларини уйғотиш ва ривожлантириш имконини беради.

Инсон – табиатнинг олий маҳсули, бошқачароқ қилиб айтганда, фарзанди. Табиат марҳаматларисиз яшай олмас эканмиз, демак, у бизнинг онамиз. Ҳа, шунинг учун ҳам она табиатни, унинг неъматларини, қушларини, ҳайвонот дунёсини, ўсимликларини ва бошқа бойликларини севишимиз, эъзозлашимиз ва кўпайтиришимиз керак. Табиат инсонга биргина тоза сув, ҳаво, озиқ-овқат, кийим-кечакнигина эмас, балки соғлиқнинг мустаҳкамлиги ва аъло кайфият ҳам беради. Табиатни муҳофаза этиш давримизнинг ғоят муҳим муаммоларидан биридир. Мактаб ўқувчилари табиатни муҳофаза қилишнинг илмий асосланган маълумотномаси – табиат бойликларидан унумли фойдаланиш, атроф-муҳит тозалигини, бойликларни сақлаш, шовқин муаммосини, табиат неъматларидан тўғри фойдаланиш, табиат қонуниятлари, унинг ўзгариб бориши ҳақидаги билимларни эгаллаши лозим.

Табиат – тарбия таянчи, зеро, болалик инсон ҳаётининг энг муҳим даври. Табиат инъомлари, мўжизаларини бошланғич синф ўқувчиларига ўргатиш ва Ватанга муҳаббат, меҳнатсеварлик каби эл эъзозлаган инсоний сифатларни уларда шакллантириш давр талабидир.

Экологик таълим ва тарбиянинг туб маъноси – табиат ва жамият ўртасидаги доимий бирлик ва уларни бир-бирларига боғловчи табиий ҳамда ижтимоий қонунларни ўрганиш, ҳаётга тадбиқ қилишдан иборат.

Экологик таълим ва тарбия – бу инсонни табиатга қадам қўйган вақтдан бошлаб, бутун ҳаёти давомида табиатдан онгли равишда фойдаланишга, психологик, одоб-ахлоқ юзасидан халқимизнинг табиатга ҳурмат ва эътибор билан қарайдиган урф-одатларини, удумларини тарбиялаш, табиий бойликларни кўпайтириш, боғ-роғлар, гулзорлар ташкил қилишга ундашдан, унинг қалбида яхши ҳислатларни уйғотишдан иборат.

Мустақиллик шарофати билан Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимида, хусусан, экологик таълим ва тарбияга алоҳида эътибор берила бошланди. Бунинг учун узлуксиз экологик таълим ва тарбияни амалга оширишнинг дастури ишлаб чиқилди. Экологик тарбияга миллий истиқлол мафкурасини яратишнинг таркибий қисми деб қараш мумкин. У ёшларнинг баркамол, ақлли инсон сифатида шаклланишига қаратилган.

Бошланғич синфларда экологик тарбияга оид кенг ва қизиқарли ишларни амалга ошириш мумкин. Айниқса, бошланғич синфларда экологик тарбияни: 1) Дарс жараёнида; 2) Синфдан ва мактабдан ташқари тарбиявий ишлар жараёнида; 3) Ўқувчиларнинг ота-оналари билан ишлаш жараёнида узвий боғлаб олиб борилса, кузатилган мақсадга эришилади.

Турли хил кечалар, учрашувлар, мусобақалар, кўргазмалар ўтказиш ва ташкил қилиш, ўлка табиатига сайрлар уюштириш ва натижалардан, таасуротлардан келиб чиқиб, расмлар кўриги ўтказиш, иншолар ёзиш ва тажриба ишларини олиб бориш айтиш муддаодир.

Ҳозирги замон педагог олимлари экологик таълим ва тарбиянинг мақсади мактаб ўқувчиларида атроф-муҳитга масъуллик муносабатини таркиб топтиришни таъминловчи илмий билим, қараш ва эътиқодларни тизимини шакллантиришдан иборат.

1. Бошланғич синфлардаги таълим ва тарбия жараёнлари кичик ёшдаги мактаб ўқувчиси шахсининг қуйидаги психологик хоссаларини:

- 1) табиат билан муносабатда бўлиш эҳтиёжини;
- 2) табиатнинг ҳар томонлама қадр-қимматини англаб олишга йўналтирилган фаолият мотивларини;
- 3) табиатни қўриқлаш, ўзининг ва жамият барча аъзоларининг сihat-саломатлигини сақлаш зарурлигига бўлган ишончини;
- 4) табиатни ўрганиш ва муҳофаза қилиш меҳнатида иштирок қилиш ва экологик ғояларни тарғиб қилиш эҳтиёжини ўз ичига олади.

2. Таълимий вазифалар эса қуйидагиларни шакллантиришни кўзлайди:

Инсон, жамият ва табиат бирлиги ҳақидаги энг содда экологик билимлар тизимини;

Мафкуравий, жамият ва табиат бирлиги ҳақидаги энг содда экологик билимлар тизимини;

Ўз хулқ-атворида табиатга муносабатнинг маънавий ва ҳуқуқий тамойиллари, меъёр ва қоидаларидан фойдаланиш кўникмларини;

Ижтимоий фойдали меҳнат ва тарғиботчилик фаолиятида табиатни муҳофаза қилиш ва унга нисбатан эҳтиёткорлик муносабатида бўлиш усуллари ҳақидаги билимлардан фойдалана олиш кўникмаларини.

Кичик ёшли ўқувчиларда масъулликни шакллантиришга таъсир қилувчи экологик эътиқоднинг психологик табиатига кўра 3 асосий таркибий қисмлари фарқланади:

1. Интеллектуал (ақлий) – бошланғич–экологик билимлар ва дунёқараш характеридаги ақлий малакалар, оддий экологик тафаккур турларининг эгалланиши.

2. Шахсий–дастлабки ижтимоий экологик фаолият мотивлари, атроф-муҳитга бўлган муносабат ва уни баҳолаш, табиатни муҳофаза қилиш зарурлигини, экологик хавфни бартараф қилишга ишонганлик.

3. Ички тайёргарлик – экологик мувозанатни бузмаслик ва табиатни муҳофаза қилиш истаги, экологик (табиатни муҳофаза қилиш) фаолиятида ва хатти-ҳаракатларида ўз нуқтаи назарини амалга ошириш эҳтиёжи.

Мана шу 3 таркибий қисм кичик ёшли ўқувчиларда муайян даражада экологик эътиқоднинг шаклланишини таъминлайди.

Экологик таълим ва тарбия қуйидаги бўлимларни ўз ичига олади:

1. Ўқувчиларни табиат гўзалликларини севиш, улардан эстетик завқ олиш руҳида тарбиялаш.

2. Жонли ва жонсиз табиатнинг ривожланиш қонуниятлари, табиат билан жамият ўртасидаги мураккаб ўзаро муносабатлар, шунингдек, инсонга хўжалик фаолиятининг табиатга таъсири оқибатида юз бериши мумкин бўлган ҳодисалар ҳақида билим бериш.

3. Ўқувчиларда экологик маданиятни тарбиялаш, экологик тарбия ва маданиятнинг асоси бўлиб, кишиларда табиат олдидаги масъулиятни англаш малакасини ҳосил қилади.

Атроф – муҳитни асраш, унинг мусаффолигини таъминлаш экологик муаммо бўлиб, уни ёшлар онгига сингдириш долзарб масалалардан биридир. Маълумки, буюк мутафаккирларимиз бу соҳада кўзга кўринарли катта ишлар қилган. Ўрта асрларда яшаб ижод этган шарқ алломаларидан Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Заҳириддин Муҳаммад Бобур кабилар ҳамда XIX-XX асрларда яшаб ижод этган тадқиқодчи, олим, мутафаккирларимиз табиат фанларининг ривожланишига ўз ҳиссаларини қўшганлар.

Улардан бири-ўзидан бой илмий ва адабий мерос қолдирган йирик олим, давлат ва сиёсат арбоби, жадидчилик ҳаракатининг намоёндаси, маърифатпарвар олим Абдурауф Фитрат. Унинг ёзган асарларида атроф-муҳитга, табиатга муносабат масаласига алоҳида урғу берилгани барчага кундек равшан. Абдурауф Фитрат ўзининг асарларида жисмоний меҳнат, иқтисодий тарбия бериш муҳимлигини таъкидлаган.

Абдурауф Фитрат ўзининг “Мунозара” ва “Ҳинд сайёҳининг қиссаси” каби дастлабки асарларидаёқ Туркистон ва Бухоро амирлигидаги қишлоқ ва шаҳарларидаги тозалик масаласига алоҳида эътибор қаратади. Унинг “Раҳбарий нажот” ахлоқий дидактик асарида тозалик ва экологик тарбияга оид қарашларни янада кенгроқ беради.

Буюк аллома Фитрат, айниқса, болаларнинг тарбиясида, уларнинг етук ва соғлом бўлишлари учун тозаликнинг аҳамияти муҳим деб билади ва шундай деб ёзади: “Назokat ва тозалик болалар тарбиясида катта аҳамиятга эгадир. Нафосат ва покизалик катта ёшдаги инсонларга қанчалик муҳим бўлса, кичикларга ўн баробар зарур ва кераклидир”. У болаларга шахсий гигиена қоидаларига амал қилиш лозимлигини алоҳида таъкидлайди. Боланинг тарбиясида тоза ҳавонинг аҳамиятига тўхталиб, ҳаво инсон учун овқатдан ҳам муҳимдир. 5-6 соат овқатсиз яшаш мумкин, лекин бир дақиқа ҳам ҳавосиз яшаш мумкин эмас. Шунинг учун болаларни тоза ҳавога, чорбоғларга олиб чиқиш лозим, - дейди.

Абдурауф Фитрат ўз педагогик қарашларида болаларни атроф – муҳитни севишга, асрашга чақиради. У ўз дарслик ва қўлланмаларига ҳам табиатга оид кўплаб материалларни киритган.

Халқимизда “Боланинг қуввати–овқат, ақлининг қуввати–ҳикматли сўздир”, деб уқтириб келинган. Ҳадисларда баён этилган ана шундай ҳикматли сўзлар донишмандлик дурдоналари саналади.

Ҳадис бандлари экологик таълим ва тарбияни сингдиришга катта ёрдам беради. Ҳадис илмини тараққий эттиришга муносиб ҳиссасини қўшган Ўрта Осиёлик машхур алломалар Ал-Бухорий ҳамда Ат-Термизийларнинг ҳадисларидан экология ва табиатга меҳр-муҳаббат мавзусига, табиат муҳофазасига оид бандларидан намуналар келтирамиз:

44-банд. Деҳқончилик билан шуғулланинглр. Деҳқончилик мураккаб касбдир. Унга кўриқчиларни кўпайтиринглр.

176-банд. Эқмоқ ниятида кўлингизда кўчат турган пайтда, беҳосдан қиёмат-қойим бўлиши аниқ бўлганида ҳам, улгурсангиз уни экиб қўяверинг.

586-банд. Кишиларга соя берувчи дарахтни кесган киши боши билан дўзахга ташланади.

706-банд. Тежаб сарфлаган камбағал бўлмайди.

732-банд. Қайси бир мусулмон экин экса ёки бирор дарахт ўтказса, сўнг унинг мевасидан куш ёки ҳайвон еса, унинг экканидан ейилган нарсанинг ҳар биридан унга садақа савоби ёзилади.

837-банд. Ким сув тошқини тўхтатса ёки ёнғинни ўчирса, унга шахидлик ажри берилади.

Болаларга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тарбиясини бериш ишлари миллий қадриятлар асосида амалга оширилган. Азал-азалдан ҳам таълим-тарбия тизимида авлодларимизни табиатни муҳофаза қилиш руҳида тарбиялаш масалалари тарбия йўналишларининг муҳим таркибий қисми бўлиб келган. Аждодларимиз ўз фарзандларига оила даврасида панд-у насиҳат ва турли суҳбатларда қуйидагиларни алоҳида уқтирганлар:

Сувни ифлос қилма, барча жониворлар уни сиҳиб баҳра оладилар;

Ризқ-рўзингни исроф қилма, гуноҳкор бўласан;

Гуллаб турган мевали дарахтнинг шохини синдирма, у мева беради, уни ўзинг истеъмол қиласан;

Пишиб етилмаган узумни узма, агар узсанг, катта гуноҳ бўлади, чунки унда аҳли-мўминнинг насибаси бор.

Ўзбек оиласидаги тарбиянинг ўзига хос томонларидан бири шундаки, болалар кундалик уй-рўзгор, полиз, боғдорчилик, меъморчилик, дурадгорлик, чорвачилик ишларини ота-оналари билан бажариб ҳам жисмонан, ҳам руҳан камол топиб борадилар. Бу жараёнда ҳар қандай ота-она ўз болаларида меҳнатсеварлик фазилатларини камол топтиришга ҳаракат қилади. Бу эса оила анъанасига айланиб боради. Кекса авлод вакиллари ёшларга гуноҳ билан савоб ҳақида панд-у насиҳатларни, яъни сувни ҳаромламаслик, аҳлатларни уй ёки ҳовлига тўкмаслик, дарахт ва ўсимликларни беҳуда синдирмаслик ҳақида доимо таъкидлаб келишган. Бу эса оилада болаларга бериладиган экологик ва табиат муҳофазаси тарбиясининг асосий намуналаридан биридир.

Табиат шундай одил мўъжизаки, атроф-муҳитни мувозанатга келтиради. Табиатда бирор жонзотнинг қирилиб кетишига йўл қўйилса, шунга боғлиқ бўлган мувозанат бузилиб, хавфли вазият вужудга келади. Инсон ҳаёти табиат билан чамбарчас боғланган экан, табиатдаги мавжуд мувозанатнинг бузилиб, хавфли вазият юзага келишининг олдини олиши зарур.

Инсон онадан туғилиб, дунёга келар чоғиданоқ, табиат эҳсонларидан, неъматларидан баҳраманд бўлади. Инсон эҳтиёжи учун зарур бўлган сув, озиқ-овқат маҳсулотлари, кийим-кечак ҳам табиатдан олинади; ҳаттоки инсоннинг ҳасталикдан қутулиши, саломатлигини тиклаш учун зарур бўлган дори-дармонларни ишлаб чиқариш учун ҳам она табиатдан етишган мевалар, турли гиёҳлар ва зираворлардан фойдаланилади. Инсон танасида бирорта ортиқча аъзо бўлмаганидай, табиатда ҳам ортиқча яратилган бирорта нарса йўқ.

Уларнинг ҳаммаси ҳаёт учун зарур. Аждодларимизнинг юксак дид ва нафосат билан яратган боғ-роғлари, улкан қурилишлари ҳозирги кунда ҳам Самарқанд-у Бухорони, кўҳна Урганч ҳамда Хивани беаб, ер юзига зеб бериб турибди.

Ҳозирги кунда жамият ичидаги, жамият билан табиат ўртасидаги муносабатлар кескинлашиб бораётган бир даврда, хўжаликнинг турли соҳаларини ривожлантириб юбориш билан бир қаторда, атроф-муҳит муҳофазаси ва табиий бойликлардан тежамкорлик билан фойдаланишга оид чуқур билимли, экологик маълумотли ёшларни тарбиялаш вақти келди.

Биз, педагоглар, ўқитувчилар зиммасига бой ва саҳоватли Она диёримиз Ўзбекистон табиатини кўз қорачиғидай асраб-авайлаш, унинг бойликларидан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш, унинг мусоффолигини таъминлаш мақсадида келажагимиз эгалари ёш авлодни ҳам маънавий, ҳам жисмоний жиҳатдан соғлом, баркамол ворислар қилиб тарбиялаш каби ғоят масъулиятли вазифа юклатилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. R.Mavlonova, O.To‘rayeva, K.Xolikberdiyev «Pedagogika» Toshkent, 2009 yil.
2. “Umumiy ekologiya va ekologiya ta’limiga oid dastur” A.E.Ergashev. Toshkent 1991 y.
3. Ekologiya asoslari va tabiatni muxofaza qilish. To‘xtayev Anvar va Xamidov Azim Toshkent “O‘qituvchi” 1994 y.